

АГРОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В.В. ПИРОЖЕНКО¹, Д.Н. ЦЫГАНКОВ²

¹Курский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Курск
e-mail: kursk@rosah.ru

²Рыльский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Курская область, г. Рыльск
e-mail: rylsk@rosah.ru

Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы к использованию геоинформационных систем (ГИС) в агрохимической службе Курской области. Особое внимание уделено проведению агрохимического исследования почв с использованием последних достижений в области геоинформационных технологий, результаты которого используются в хозяйствах региона при дифференцированном внесении минеральных удобрений и внедрении элементов точного земледелия.

Ключевые слова: ГИС–технологии, система позиционирования GPS, автоматический пробоотборник, внутривариационная изменчивость, точное земледелие, дифференцированное внесение минеральных удобрений, элементарный участок

ВВЕДЕНИЕ

Идея дифференцированного применения удобрений с учетом внутривариационной изменчивости лежит в глубокой древности, в более поздний период она была поддержана основателем научной агрохимической школы нашей страны Д.Н. Прянишниковым, который указал на приоритетность агрохимического подхода к ее реализации.

«Определение содержания в почвах подвижных форм азота, фосфора и калия может быть использовано для дифференцировки доз и соотношений азотистых, фосфорнокислых и калийных удобрений, вносимых под одну и ту же культуру, в одном и том же поле севооборота, но на участках поля, различающихся по почвенным условиям» (Прянишников, 1965).

Однако реализация выдвинутых им идей по применению дифференцированного внесения удобрений и других агрохимических средств сдерживалась отсутствием соответствующей технической базы, финансовых средств и опыта. Как отмечает Темников (2008), в последние десятилетия в России широко разрабатывают и внедряют в практику мониторинга земель и плодородия почв Географические Информационные Системы (ГИС).

По данным Просянкиной с соавторами (2010), с 1999 г. в России используется ГИС сельскохозяйственной отрасли. В 2003 году после подготовительных работ Главный вычислительный центр Минсельхоза РФ начал активно проводить мероприятия по внедрению и адаптации ГИС в сельскохозяйственной отрасли. Сегодня многие отечественные разработки по вопросам точного земледелия не уступают западным, а по некоторым позициям превосходят их. Это дало возможность в ряде регионов Российской Федерации перейти на освоение элементов точного земледелия. В последние годы это направление начали осваивать и хозяйства Курской области.

Имея в наличии банк данных по каждому полю, мы видим, что многие поля имеют высокую пестроту распределения питательных веществ. Поэтому задача агрохимической службы помочь земледельцам довести содержание питательных веществ до оптимальных значений при равномерном их распределении по полю.

В этой связи, основными вопросами агрохимического спектра задач являются:

- изучение локальных условий минерального питания растений и темпов в миграции элементов питания по почвенному профилю;
- обоснование новых способов расчета норм основных удобрений и подкормок с учетом почвенных характеристик поля;
- внедрение новых видов удобрений пролонгированного действия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились на основе данных мониторинга почвенного плодородия Курской области. Автором использованы материалы сплошного агрохимического обследования АО «Гарант» Беловского района Курской области. Периодичность агрохимического обследования почв составляет не реже одного раза в 5 лет. В данном случае отбор почвенных проб проводился при помощи автоматического пробоотборника Niefeld N2005, который перемещался по элементарным участкам. Объединённая почвенная проба (состоящая из 20–30 точечных проб) отбиралась из пахотного слоя (0–30 см). Чем меньше площадь элементарного участка, с которой будет отобран смешанный образец, тем выше достоверность данных и точность обследования, но при этом увеличивается и стоимость проведения агрохимических работ. Поэтому в каждом отдельном случае размер площади элементарного участка, с которого будет проводиться отбор проб, согласуется с руководителем сельхозпредприятия.

Анализы почвенных проб выполняли по утвержденным ГОСТам, принятым в агрохимической службе России: органическое вещество ($C_{орг}$) – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–91); подвижных соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204–91); pH солевой вытяжки ($pH_{КС}$) по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483–85); щелочногидролизуемый азот ($N_{щг}$) – по методу Корнфилда (Методические указания ..., 1985).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дифференцированное внесение удобрений, как один из элементов точного земледелия, на сегодняшний день является одной из важных слагающих в растениеводстве, где главным направлением является агрохимическое обеспечение, позволяющее:

- выявить внутрипольную вариабельность почвенного плодородия;
- использовать приборы и оборудование для диагностики минерального питания растений, необходимой для технологий точного земледелия;
- внедрить компьютерные программы для автоматизированного расчета доз удобрений при дифференцированном внесении под сельскохозяйственные культуры;
- картографировать внутрипольную пестроту плодородия почв с использованием дистанционного зондирования;
- отбирать почвенные пробы с использованием географических информационных систем (ГИС).

Термин «Точное земледелие» появился в 90–е годы XX столетия как естественное развитие поня-

тия устойчивого земледелия (Якушев и соавторы 2001). Его появление связано с совершенствованием сельскохозяйственной техники и технологии, но главным образом, с бурным развитием вычислительной техники, методов моделирования и информационных технологий.

Разработка методологии точного земледелия не является «революционным скачком», в совершенствовании агротехнологии. Это естественный следующий шаг в агрономических исследованиях, который должен учесть все ранее достигнутые результаты.

Практическая работа в хозяйстве начинается с уточнения границ полей путем их объезда с использованием GPS приемника и специального программного обеспечения, в результате получают точные координаты контуров полей. Погрешность замеров минимальна, так как современные GPS навигаторов работают с сантиметровой точностью. (рис. 1).

В памяти бортового компьютера сохраняется полевой контур. Полученная со спутника информация обрабатывается на компьютере и создается карта с географической привязкой к местности. Затем на полученный контур накладывается сетка, ячейкой которой является элементарный участок поля (рис. 2) Данные с разбивкой загружаем в GPS навигатор для отбора почвенных проб (рис. 3).

В последующем, в лабораторных условиях, специалисты проводят комплекс агрохимических и эколого-токсикологических исследований (рис. 4).

Рисунок 1. Уточнение границ поля

Рисунок 2. Разбивка поля на элементарные участки

Рисунок 3. Отбор почвенных образцов

Рисунок 4. Анализ почвенных образцов

Рисунок 5. Расчет доз удобрений

Рисунок 6. Дифференцированное внесение

По результатам анализов почв для каждого элементарного участка рассчитываются дозы удобрений и составляются электронные карты для их дифференцированного внесения (рис. 5).

и составляются электронные карты для их дифференцированного внесения (рис. 5).

Таблица 1. Расчет потребности в удобрениях и мелиорантах

Культура	№ образца	Уровень урожая	Посевная площадь, га	Содержание				Требуется всего удобрений и мелиорантов				Требуется удобрений в физическом весе, кг/га							
				N	P	K	pH	N	P	K	CaCO ₃	NH ₄ H ₂ PO ₄ N-12%, P ₂ O ₅ -52%	K ₂ O-60%	N _{aa} N-34%	CaCO ₃ 95,5%, влага - 4%				
																кг д.в./га			т/га
Кс/с уч.2 поле 6 (Kss_uc2_pole_6_81g)																			
Сахарная свекла	138	600	8,8	106,4	103,0	185,0	5,0	322	250	177	8,3	480	4,2	294	2,6	778	6,83	9075	79,9
	139	600	7,7	106,4	103,0	160,0	5,0	322	250	228	8,3	480	3,7	380	2,9	778	6,0	9075	69,9
	140	600	10,3	106,4	154,0	163,0	5,0	322	158	222	8,3	303	3,1	370	3,8	840	8,7	9075	93,5
	141	600	11,7	115,5	126,0	120,0	5,1	305	208	310	7,3	400	4,7	517	6,1	756	8,8	7941	92,9
	142	600	6,8	115,5	111,0	140,0	5,1	305	235	269	7,3	452	3,1	449	3,1	738	5,0	7941	54,0

Продолжение таблицы 1

Культура	№ образца	Уровень урожая	Посевная площадь, га	Содержание				Требуется всего удобрений и мелиорантов				Требуется удобрений в физическом весе, кг/га							
				N	P	K	pH	N	P	K	CaCO ₃	NH ₄ H ₂ PO ₄ N-12%, P ₂ O ₅ -52%	K ₂ O-60%	N _{аа} N-34%	CaCO ₃ 95,5%, влага - 4%				
																кг д.в./га		т/га	кг/га тонн
Кс/с уч.2 поле 6 (Kss_uc2_pole_6_81g)																			
Сахарная свекла	143	600	12,0	115,5	101,0	138,0	5,1	305	253	273	7,3	487	5,8	455	5,5	726	8,7	7941	95,3
	144	600	10,5	92,7	85,0	115,0	4,8	348	282	321	10,4	542	5,7	534	5,6	831	8,7	11344	119,1
	145	600	13,2	92,7	120,0	102,0	4,8	348	219	347	10,4	421	5,6	579	7,6	874	11,5	11344	149,7
Итого:	600	81,0	105,8	113,6	137,1	5,0	323	231	275	8,54	443	35,9	459	37,1	794	64,3	9312	754,2	

Полученная информация загружается в бортовой компьютер удобрительного агрегата, оснащенного GPS приемником. Агрегат передвигается по полю, с помощью GPS определяет свое местонахождение, для которого компьютер с карты считывает дозы удобрения и посылает сигнал на до-

затор удобрительной машины, тем самым, каждый элементарный участок получает ту дозу удобрений, которая ему необходима (рис. б), что отражается на урожайности сельскохозяйственных культур и экономии финансовых средств.

Таблица 2. Результаты эффективности дифференцированного внесения минеральных удобрений под сахарную свеклу в АО «Гарант» Беловского района Курской области

Год	Урожайность сахарной свеклы, ц/га		Разница в урожайности, ц/га
	Дифференцированное внесение	Средняя доза по полю	
2014	459	425	34
2015	481	422	59
2016	884	826	58

Таблица 3. Экономия средств за счет разницы в урожае сахарной свеклы при внесении минеральных удобрений дифференцированным способом в АО «Гарант» Беловского района Курской области

Год	Площадь сева, га	Разница в урожайности, ц/га	Закупочная цена, руб./ц	Экономия средств, руб.
2014	2000	34	190	12920000
2015	2000	59	320	37760000
2016	1600	58	170	15776000

ВЫВОДЫ

Внедрение технологий точного земледелия дает возможность:

- провести мониторинг сельскохозяйственных угодий с определением границ участков и создать кадастр угодий;
- провести агрохимическое обследование почв с определением норм внесения удобрений, а также планирование и расчет норм известкования;
- составить карты типов почв и ее почвенных разностей;

– составить карты содержания в почве макро и микроэлементов;

– составить карты урожайности, позволяющие контролировать не только количество собранного урожая, но и выявить неравномерность урожайности в пределах поля;

– по результатам исследований принять правильное управленческое решение.

Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей появилась высококачественная информация о пространственном варьировании различных поч-

венных показателей, которые могут лимитировать урожайность на конкретных участках поля. Все это дает возможность к проведению работ по точному земледелию в части дифференцированного внесения удобрений.

Дифференцированное внесение минеральных удобрений имеет ряд преимуществ по сравнению с внесением усредненных доз по обычной методике:

- не происходит перерасход средств химизации и значительных потерь элементов питания;
- выравнивается плодородие почвы, улучшается экологическая обстановка;
- повышается урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

Внедрение геоинформационных технологий в практику агрохимических обследований позволило

не только повысить точность измерений и определить параметры, характеризующие неоднородность почвенных условий, но и на основе полученных данных проводить дифференцированные по площади агротехнические мероприятия, то есть выводит само агрохимическое обследование на качественно новый уровень.

Учитывая увеличивающийся интерес руководителей хозяйств Курской области к вышеизложенной теме, агрохимическая служба работает над выявлением порога критической изменчивости плодородия поля на разных типах почв, при которой эта технология дает агроэкономический эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Просьянникова О.И., Михайлов В.В., Калинина Т.А., Королев Ю.А.* Применение ГИС-технологий при дистанционном мониторинге земель сельскохозяйственного назначения // *Агрохимический вестник*. 2010. № 1. С. 10–11.
2. *Прянишников Д.Н.* Избранные сочинения. Т.1. М.: Колос, 1965. 721 с.
3. *Темников В.Н.* Государственный мониторинг сельскохозяйственных угодий с использованием ГИС-технологий и ДДЗ // *Агрохимический вестник*. 2008. № 6. С. 7–8.
4. *Якушев В.П., Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Топаж А.Г.* Точное земледелие // *Агрохимический вестник*. 2001. № 5. С. 28–34.

AGROCHEMICAL ASPECTS OF PRECISION FARMING

V.V. PIROZHENKO¹, D.N. TSYGANKOV²

¹Kursky branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

²Rylsky branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article discusses modern approaches to the use of geoinformation systems (GIS) in the agrochemical service of the Kursk Region. Special attention is paid to conducting agrochemical soil studies using the latest achievements in the field of geoinformation technologies, the results of which are used in the region's farms for the differentiated application of mineral fertilizers and the implementation of elements of precision farming.

Keywords: GIS technologies, GPS positioning system, automatic sampler, intra-field variability, precision farming, differentiated application of mineral fertilizers, elementary plot